

PRIMORA

A TE STÍLUSOD, A TE KERÍTÉSED

PREMIUM
KERÍTÉSRENDSZER

KERÍTÉS

TERMÉKKATALÓGUS

OBI®

NORMA
KERÍTÉSRENDSZER

LÁTVÁNY

BIZTONSÁG

ELEGANCIA

VARIÁCIÓK SZABADON

ASSERO
KERÍTÉSRENDSZER

Milyen kerítést válasszak?

Egy jól megtervezett és elkészített kerítés attól szép, hogy pontosan illeszkedik környezetéhez.

Ezért kínálatunkban három kerítésrendszer is elérhető, melyek valós felhasználói visszajelzések alapján, gondos tervezési munkát követően kerültek a kínálatunkba.

A három rendszer közös tulajdonságai a minőség és esztétikum.

- **Primora:** prémium minőségű, duplex védelemmel ellátott, tömör anyagból készül, kovácsoltvas jellegű kerítésrendszer, méretre alakítható elemekkel
- **Norma:** variálható kerítésünk, könnyített szerkezetű, alakítható, ideális választás a skandináv stílus szerelmeseinek, legfőbb előnye díszíthetőségében rejlik, DIY
- **Assero:** könnyített szerkezetű, letisztult formavilágú kerítésrendszer méretre alakítható mezővel, külön kapható díszelemekkel

A három kerítéscsalád három különböző szerkezettel rendelkezik:

PRIMORA
A TE STÍLUSOD, A TE KERÍTÉSED

Tömör pálca,
laposvasak között

PRIMORA
NORMA
VARIÁCIÓK. SZABADON

Zártszelvény pálca,
laposvasak között

PRIMORA
ASSERO
ELÉRHETŐ BIZTONSÁG

Zártszelvény pálcák,
zártszelvényen

Legyen Ön kerítésének kovácsa!

Kerítéseinkhez részletes felszerelési útmutatót és videót is biztosítunk, így könnyedén, akár saját maga is felszerelheti az elemeket.

Primora = Prémium

Méretre alakítható kerítésrendszer

Kovácsoltvas jellegű kerítés, minimál stílustól egészen a klasszikusig.

Kerítéselemeink időtállóak és biztonságosak, hiszen 12x12 mm-es tömör anyagból készülnek. Egyenes és íves kivitelben is egyaránt kaphatók. Méretre alakítható megoldást jelentenek. Akár meglévő lábazathoz is szerelhető kerítés elemeink univerzálisak, azaz fém-, illetve betonoszlophoz is könnyen illeszthető megoldást jelentenek.

KÖNNYŰ FELSZERELÉS

teljes tartozék szettek

10 ÉV GARANCIA

a korrózióvédelemre

DUPLEX VÉDELEM

felsőfokon

MÉRETRE ALAKÍTHATÓ

akár meglévő lábazathoz is

MINŐSÉGI ALAPANYAG

színvonalas összeszerelés

ABA

BORA

ADONY

DALMA

ANDA

ELMA

PRÉMIUM

ANDA

egyenes

Az ANDA termékcsalád a modern stílusirányzatot képviseli hasonlóan a minimalista irányhoz. A kerítésbe illesztett motívumoknak köszönhetően viszont barátságos hangulatot sugall.

Kiskapu

Cikkszám: 4724266

Súly (kg) : 26,82

Nagykapu

Cikkszám:

bal oldal: 4724274

jobb oldal: 4724282

Súly (kg) : 38,15

38,15

fekete

Korlátelem

Cikkszám: 4724308

Súly (kg) : 16,65

Ablakrács

Cikkszám: 4724290

Súly (kg) : 16,88

Mező

Cikkszám: 3389913

Súly (kg) : 30,01

Tartozékszett külön rendelhető.

A kerítés elemekhez tartozó színben illeszkedő tartozékszettek mindent tartalmaznak, amelyek a felszereléshez szükségesek.

Lásd : 7. oldal

Azoknak, akik a klasszikus, egyenes kerítést szeretnék izgalmasabbá tenni, elérhető íves változatban is.

Kiskapu

Cikkszám: 4724316

Súly (kg) : 28,52

Nagykapu

Cikkszám:

bal oldal: 4724324

Súly (kg) : 40,09

jobb oldal: 4724332

40,09

Korlátelem

Cikkszám: egyedi rendelés

Súly (kg) : 16,65

Ablakrács

Cikkszám: egyedi rendelés

Súly (kg) : 16,88

Mező

Cikkszám: 4960373

Súly (kg) : 32,07

antik bronz

Tartozékszett külön rendelhető.

A kerítés elemekhez tartozó színben illeszkedő tartozékszettek mindent tartalmaznak, amelyek a felszereléshez szükségesek.

Lásd : 7. oldal

PRÉMIUM

BORÁ íves

Egyszerű, fiatalos motívum. A rozettát kísérő „C” elemek ékesítik, melyek az alsó harmadban átveszik az osztopálcák szerepét.

Kiskapu

Cikkszám: 4724340

Súly (kg) : 29,41

Nagykapu

Cikkszám:

bal oldal: 4724365

jobb oldal: 4724373

Súly (kg) : 41,66

41,66

antik bronz

Korlátelem

Cikkszám: egyedi rendelés

Súly (kg) : 16,91

Ablakrács

Cikkszám: egyedi rendelés

Súly (kg) : 17,14

Mező

Cikkszám: 4724357

Súly (kg) : 33,00

Tartozékszett külön rendelhető.

A kerítés elemekhez tartozó színben illeszkedő tartozékszetek mindent tartalmaznak, amelyek a felszereléshez szükségesek.

Lásd : 7. oldal

TARTOZÉK SZETTEK & OSZLOPOK

PRIMORA DOBOZ TARTALMA **Tartozékok kiskapuhoz**
A TE STILUSOD, A TE KERÍTÉSED

8-as anya 8 db			
Lapos alátét M 8 8 db			
6,3x32-es önmetszős csavarok 10 db			
8x30 mm-es kapupánt csavarok 8 db			
3,5x16 önmetszős lemezcsovar 6 db			
		Zsanérok 2 db	

Gyártó: PRI-MO-RA 2000 KFT, Szolnok Debreceni út 0585/hrszt tel: 56-240-365 email: info@primora.hu honlap: www.primora.hu

Cikkszám: fekete: 4730024, bronz: 4730032, antracit: 4724761

PRIMORA DOBOZ TARTALMA **Tartozékok nagykapuhoz**
A TE STILUSOD, A TE KERÍTÉSED

Hattalpi 8-as anya 8 db					
6,3x32-es önmetszős csavarok 16 db					
Alapcsavar 80x120 mm 4 db					
6,3x25 önmetszős csavarok 2 db					
		Zsanérok 4 db			

Gyártó: PRI-MO-RA 2000 KFT, Szolnok Debreceni út 0585/hrszt tel: 56-240-365 email: info@primora.hu honlap: www.primora.hu

Cikkszám: fekete: 4730040, bronz: 4730057, antracit: 4724795

PRIMORA **Tartozékok kerítés mezőhöz**
DOBOZ TARTALMA

6,3x32-es önmetszős csavarok fém oszlopok esetén 8 db			
8x30 mm-es kapupánt csavarok 4 db			
Műanyag védőkupakok 20 db			
Alapcsavar 8x80 mm 8 db			

Gyártó: PRI-MO-RA 2000 KFT, Szolnok Debreceni út 0585/hrszt tel: 56-240-365 e-mail: info@primora.hu honlap: www.primora.hu

Cikkszám: fekete: 4730008, bronz: 4730016
antracit: 4724738

PRIMORA **Tartozékok ablakrácsához**
DOBOZ TARTALMA

Tipli 10-es 8 db			
8x30 mm-es kapupánt csavarok 4 db			
Facsavar 6x120 mm 8 db			

Gyártó: PRI-MO-RA 2000 KFT, Szolnok Debreceni út 0585/hrszt tel: 56-240-365 e-mail: info@primora.hu honlap: www.primora.hu

Cikkszám: fekete: 4724811

antik bronz

A kerítéselemek rögzítéséhez oszlopokat is kínálunk:

60 x 60 x 1500 mm és
80 x 80 x 2000 mm méretekben

fekete

antracit

PRIMORA **Tartozékok korláthoz**
DOBOZ TARTALMA

8-as anya 4 db	
6,3x25 önmetszős csavarok 8 db	
Alsó leffogató fül 2 db	
8x30 mm-es kapupánt csavarok 2 db	
Lapos alátét M 8 4 db	
Alapcsavar 8x80 mm 8 db	
Műanyag védőkupakok 12 db	
8x20mm-es kapupánt csavarok 2 db	
Felső leffogató fül 2 db	

Gyártó: PRI-MO-RA 2000 KFT, Szolnok Debreceni út 0585/hrszt tel: 56-240-365 email: info@primora.hu honlap: www.primora.hu

Cikkszám: fekete: 4724837

ASSERO - galvanizált (horganszínű) ASSERO PLUS - galvanizált és feketere festett

A kerítés elemek visszafogottságának köszönhetően a minimalista és rusztikus stílusú ingatlan körbekerítésére is alkalmasak.

Kiskapu

Bal horgany:
4724498 / 12,96 kg
Bal fekete:
4724548 / 13,44 kg
Jobb horgany:
4724506 / 12,96 kg
Jobb fekete :
4724555 / 13,44 kg

horgany

Nagykapu

Bal horgany: 4724522 / 16,61 kg
Bal fekete : 4724571 / 17,09 kg
Jobb horgany: 4724530 / 16,61 kg
Jobb fekete: 4724589 / 17,09 kg

fekete

Mező

Horgany: 4724514 / 9,34 kg
Fekete : 4724563 / 9,82 kg

Tartozékszett horgany / fekete:
4724860 / 4724894

Tartozékszett horgany / fekete:
4724878 / 4724902

A nagykapuk tolózárral zárhatóak

Tartozékszett horgany / fekete:
4724852 / 4724886

VARIÁCIÓK SZABADON AKÁR EGYEDI MÓDON

ASSERO - galvanizált (horgany színű)

ASSERO PLUS - galvanizált és fekete rére festett

Variálható kerítés. Az elemek rögzíthetők hagyományos módon hegesztéssel vagy szegeccseléssel.

6C-elem

4C-elem

2C-elem

Cikkszám: horgany / fekete

2C- elem: 4724662 / 4724670

4C-elem: 4724688 / 4724696

6C- elem: 4724704 / 4724712

ASSERO

ASSERO PLUS

Minimalista stílusú motívum.

Esztétikuma és modern megjelenése a letisztult formának köszönhető.
A termékcsaládhoz rendelhető díselemek könnyen felhelyezhetők.

Kiskapu

Cikkszám: 4724597
Súly (kg) : 14,77

Nagykapu

Cikkszám:
bal oldal: 4724613 jobb oldal: 4724621
Súly (kg) : 20,63 20,63

Mező

Cikkszám: 4724605
Súly (kg) : 15,98

Ablakrács

Cikkszám: egyedi rendelés
Súly (kg) : 8,49

Korlátelem

Cikkszám: egyedi rendelés
Súly (kg) : 8,26

antracit

Tartozékszett külön rendelhető.

A kerítés elemekhez tartozó színben illeszkedő tartozékszettek mindent tartalmaznak, amelyek a felszereléshez szükségesek.

Lásd : 7. oldal

Norma díszítő C-elem
Variációk szabadon

6C-elem

4C-elem

2C-elem

Azoknak ajánljuk, akik szeretnék kizárni a külvilágot.
A termékcsalád előnye a magánszféra védelme. A lécek fa hatásúak és gondozásmentesek.

Cikkszám: 496035

Bal kiskapu:
Cikkszám: 4724456
Súly (kg) : 14,62

Jobb kiskapu:
Cikkszám: 4724449
Súly (kg) : 14,62

A nagykapuk tolózárral zárhatóak

Cikkszám: 4960365

Cikkszám:
bal oldal: 4724472
Súlya (kg) : 16,53

jobb oldal: 4724480
15,05

Cikkszám: 4960340

Cikkszám: 4724464
Súly (kg) : 14,91

aranytölgy

AHOL AZ ESZTÉTIKUM
a tapasztalattal találkozik.

PRIMORA

A TE STÍLUSOD. A TE KERÍTÉSED

PREMIUM
KERÍTÉSRENDSZER

NORMA
KERÍTÉSRENDSZER

ASSERO
KERÍTÉSRENDSZER

www.obi.hu